

RESTAURO DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS TRADICIONAIS COMO 'BOLLE AKKERS': O PAPEL DA AGROFLORESTA NA REVITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS TRADICIONAIS

1. Campos de Bolle na região de Waasland (Het Groene, Waasland) 2. Vale Barbierbeek 3. Campos de Bolle na região de Waasland (Het Groene, Waasland) 4. Vale de Barbierbeek, milho e choupo

O QUE E PORQUÊ

Campos redondos, ou "bolle akkers" são uma característica típica da paisagem de Waasland, uma região histórica no norte da Bélgica. Pesquisas arqueológicas sugerem que esta característica, campos quadrados arredondados foram provavelmente criados nos séculos XIV e XV para melhorar a drenagem e a fertilidade do solo. Isto foi necessário devido ao subsolo argiloso, que drena mal a água.

Durante séculos, estes campos redondos, muitas vezes rodeados por salgueiros ou choupos podados, moldaram a paisagem única da área. Hoje, porém, estão ameaçadas pela intensificação agrícola. A agrofloresta e a promoção de práticas agroflorestais podem servir de alavanca para preservar este património agrícola especial. Ao mesmo tempo, podem contribuir para uma maior biodiversidade, reposicionar a agricultura como zona-tampão entre a natureza e as zonas urbanas e desempenhar um papel no combate às alterações climáticas.

Palavras-chave: características paisagísticas, património agrícola, fileiras de árvores e sebes, ligações ecológicas e colaboração local são elementos-chave na criação de sistemas agrícolas resilientes e sustentáveis

COMO O DESAFIO É ENFRENTADO

A criação dos campos redondos foi historicamente uma resposta à crescente demanda por terras agrícolas e alimentos. Para formar a superfície arredondada, o solo ao longo dos quatro lados de uma parcela foi parcialmente escavado numa encosta, após o que a terra foi arada do exterior para dentro. Em pelo menos dois lados, uma vala larga e profunda foi construída. A uma profundidade de aproximadamente 60 a 80 cm abaixo do nível do solo original, foi feito um alargamento em forma de tira de 3 a 4 metros. A partir desta faixa, foi escavada uma vala divisória central, medindo de 1 a 1,5 metros de largura e profundidade. Isso criou dois terraços de cada lado, cada um com mais de 1 metro de largura. Nestes socalcos, foram plantadas sebes com espécies arbóreas como faia, salgueiro, carvalho, amieiro, plátano e choupo.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

A restauração e replantação de linhas de árvores e sebes em áreas agrícolas é mais relevante hoje do que nunca. Embora a preservação de campos redondos seja valiosa do ponto de vista do património, os benefícios ecológicos e climáticos das fileiras de árvores e sebes superam este valor. Estas estruturas verdes proporcionam vantagens tangíveis para a biodiversidade, a gestão da água, o armazenamento de carbono e potenciais fluxos de rendimento para os agricultores.

As sebes fortalecem a estrutura da paisagem e restauram a conectividade ecológica. Aumentam a biodiversidade e criam uma paisagem resiliente, na qual a agricultura serve novamente de tampão entre a natureza, por um lado, e a indústria ou as zonas residenciais, por outro. Graças à sua capacidade de absorver água durante chuvas intensas, melhoram a drenagem dos campos circundantes.

Além disso, as fileiras de árvores funcionam como quebra-ventos naturais. Protegem as culturas dos danos causados pelo vento e reduzem a evaporação durante os períodos de seca, aumentando a resiliência das culturas em tempos de alterações climáticas. Os seus sistemas radiculares aumentam o teor de carbono orgânico do solo, promovendo assim a fertilidade.

Ao combinar rotações de culturas (por exemplo, trevo, trigo, cânhamo ou culturas de cobertura) com fileiras de árvores, cria-se um sistema agroflorestal que não só gera maiores rendimentos, mas também contribui para o armazenamento de carbono e a produção de biomassa. Árvores como o choupo também podem servir de matéria-prima para produtos de base biológica, que são essenciais para a transição para uma economia circular apoiada pelo Pacto Ecológico da UE.

Por último, as sebes incentivam a cooperação local, especialmente no que diz respeito à gestão de fileiras de árvores e estruturas lenhosas, e prestam serviços do ecossistema à área circundante. Contribuem para melhorar o cuidado do solo e apoiam um desenvolvimento cuidadoso da paisagem. Desta forma, cresce um modelo agrícola versátil e preparado para o futuro, onde a ecologia, a economia e o património se reforçam mutuamente.

DESTAQUES:

- **Os campos de Bolle em Waasland são de valor histórico e podem ser preservados através de cadeias de valor agroflorestais.**
- **As linhas das árvores e sebes melhoram a gestão da água, aumentam a fertilidade do solo e atuam como quebra-ventos naturais.**
- **A agrofloresta com árvores como o choupo apoia a economia circular, promove a agricultura de carbono e fortalece a colaboração local e a estrutura paisagística.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.